

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

GENERAL ISSUES OF INFORMATION SECURITY SYSTEM MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENTS

ЛУКЪЯННИКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
КАМЕНЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».

LUKYANNIKOVA YULIA IVANOVNA,
FSBEI HE «Orenburg State Agrarian University».
KAMENEVA ELENA VLADIMIROVNA,
Senior lecturer,
FSBEI HE «Orenburg State Agrarian University».

Рассматриваются общие вопросы управления системой защиты информации в органах местного самоуправления. Представлена классификация информации по значимости. Определены факторы, обуславливающие усиленное внимание к вопросам защиты информации в органах местного самоуправления. Отмечена основная цель защиты информации в органах местного самоуправления. Выявлена необходимость совершенствования системы информационной безопасности, проведения проверки системы на соответствие современным требованиям и стандартам, обеспечения конфиденциальности и целостности информации, а также гарантированного получения своевременного доступа к информации ограниченного доступа только для уполномоченных пользователей.

The general issues of managing the information security system in local governments are considered. The classification of information by importance is presented. The factors that determine the increased attention to the issues of information protection in local governments have been identified. The main purpose of information protection in local governments is noted. The necessity of improving the information security system, checking the system for compliance with modern requirements and standards, ensuring confidentiality and integrity of information, as well as ensuring timely access to restricted information only for authorized users has been identified.

Ключевые слова: защита информации, информация ограниченного доступа, персональные данные, информация для служебного пользования, информационная безопасность, органы местного самоуправления.

Key words: information protection, restricted access information, personal data, information for official use, information security, local governments.

Деятельность администраций муниципальных образований во многом зависит от эффективного управления информацией различного характера. Особую важность имеют конфиденциальные данные, утечка которых может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери.

В органах местного самоуправления хранятся данные разной значимости, поэтому обеспечение их защиты является крайне важным и актуальным.

Рассмотрим классификацию информации по значимости (Рис. 1).

Рис. 1. Классификация информации

Сведения, обрабатываемые в органах местного самоуправления, такие, как персональные данные, информация для служебного пользования и т.д., относят к конфиденциальной информации, поэтому безопасность таких сведений должна быть на должном уровне [1, с. 5].

Для обеспечения информационной безопасности необходимо провести всесторонний анализ потенциальных угроз и возможных путей утечки информации, а также определить наиболее вероятные сценарии несанкционированного доступа к данным.

На основе полученных результатов разрабатывается система защиты информации, которая объединяет различные средства и методы с целью обеспечения безопасности обрабатываемых данных в автоматизированной системе обработки данных (АСОД) [2, с. 10].

Согласованное взаимодействие средств и методов защиты является ключевым элементом успешного обеспечения информационной безопасности.

Заинтересованность органов местного самоуправления в информационной сфере обусловлена созданием условий для развития муниципальной инфраструктуры. Одной из целей является обеспечение доступа к открытой информации в соответствии с правами и свободами человека и гражданина. В то же время, необходимо обеспечить защиту сведений конфиденциального характера согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Сравнительно недавно в Гражданский кодекс было введено понятие «цифровые права», где таковыми признаются обязательственные и иные права, содержание и условие осуществления которых определяются правилами информационных систем.

В настоящее время мало используются новые методы технические средства и способы защиты этих прав. Материальные носители информации защищаются физически, а данные в электронной форме хранятся на электронных носителях информации, обеспечиваемых техническими средствами АСОД.

Необходимость усиленного внимания к вопросам защиты информации в органах местного самоуправления объясняется следующими факторами [3, с. 66]:

- 1) Зависимость эффективной работы администраций районов от доступности, целостности и своевременности информации;
- 2) Использование информационных систем для обработки больших объемов данных разной важности и уязвимость этих систем к несанкционированному доступу, включая случаи непреднамеренных действий, приводящих к утечке информации;
- 3) Увеличение числа преступлений в области информационных технологий.

Существует три основных критерия для классификации данных, требующих защиты: по принадлежности (праву собственности), по уровню конфиденциальности и по содержанию информации [4, с. 76].

Стоит также обратить внимание на широкое использование интернета в органах местного самоуправления, что увеличивает риск угроз безопасности информационных ресурсов.

Один из основных способов утечки информации - это электронная почта, через которую злоумышленники могут получить доступ к персональным данным муниципальных служащих или другой конфиденциальной информации.

Угрозы могут реализоваться не только через преднамеренные действия, но и из-за недостаточной осмотрительности сотрудников муниципальных органов. Эту проблему можно решить путем правового регулирования использования глобальной сети, установив порядок и условия обмена информацией в сети для защиты законных прав собственников данных [5, с. 90].

В данной статье не будет подробно рассмотрена техническая часть защиты информации, однако важно отметить следующее: при передаче информации ограниченного доступа через Интернет необходимо использовать механизмы шифрования данных, за исключением государственных секретов.

Для обработки информации с государственной тайной на компьютерах строго запрещено подключение к сети.

Основная цель защиты информации в органах местного самоуправления заключается в предотвращении угроз безопасности путем минимизации риска утечки, хищения, утраты, искажения или блокирования доступа к данным, а также обеспечения правового режима для документированной информации как объекта собственности и защиты прав субъектов в информационных процессах при разработке, производстве и использовании информационных систем.

Объективная оценка защиты информации основывается на постоянном и действенном контроле её состояния.

Уполномоченные органы осуществляют контроль за состоянием системы защиты информации в органах местного самоуправления. Этот контроль включает проверку соответствия системы требованиям безопасности, регулярное обеспечение защищенности и оценку эффективности принятых мер по информационной безопасности. Для проведения этих мероприятий используются специализированные программные и технические средства контроля [6, с. 754].

Таким образом, в статье были рассмотрены общие аспекты обеспечения информационной безопасности в органах местного самоуправления. Согласно результатам исследования, отмечается необходимость соблюдения баланса между конституционными правами на предоставление информации и законодательством о доступе к конфиденциальным данным. Подчеркивается важность совершенствования системы защиты информационной безопасности, проведения проверки системы на соответствие современным требованиям и стандартам, обеспечения конфиденциальности и целостности информации, гарантированного получения своевременного доступа к информации ограниченного доступа только для уполномоченных

пользователей, а также оценка правомерности, эффективности и экономической целесообразности принимаемых мер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон № 149 – ФЗ: [принят Государственной Думой 8 июля 2006 года: одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года]. М., 2006. Статья 5. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798.
2. Воробьева О.В. Особенности совершенствования информационной безопасности районной (муниципальной) администрации // Парадигмальные основания государственного управления, сравнительный анализ опыта регионов стран СНГ: сборник научных статей IV международной научной конференции. 2017. С. 174-178.
3. Бузов Г.А. Защита от утечки информации по техническим каналам // Г.А. Бузов, С.В. Калинин, А.В. Кондратьев. М.: Горячая линия – Телеком, 2020. 416 с.
4. Гришина Н.В. Организация комплексной системы защиты информации. М.: Гелиос АРВ, 2019. 254 с.
5. Ханнанова Т.Р., Гарифуллина А.Ф. Развитие государственных и муниципальных услуг в цифровой экономике // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2018. №6 (144). С. 90-93.
6. Ханнанова Т.Р., Гарифуллина А.Ф. Актуальные вопросы развития государственных и муниципальных услуг населению в условиях цифровой экономики // Финансовая экономика. 2018. №5. С.753-755.

© Лукьянникова Ю.И., Каменева Е.В., 2024.